

**DIAGNÓSTICO E MANEJO DA ICTERÍCIA NEONATAL: UMA
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF NEONATAL JAUNDICE: A
LITERATURE REVIEW

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA ICTERICIA NEONATAL: UNA
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Revisão de literatura

DOI: [10.5281/zenodo.13623611](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623611)

|Recebido: 21/08/2024 | Aceito: 28/08/2024 | Publicado: 31/08/2024

Taluana Letícia Dall Agnol
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNICEUMA, São Luis, Brasil.
E-mail: taluana.dallagnol@hotmail.com

Gislayne Fontenele Albuquerque Lourenço
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: gislaynealbuquerque@gmail.com

Nathália Pagani Buisa Berssane
Graduada em Medicina
Centro Universitário São Lucas- AFYA, Porto Velho, Brasil.
E-mail: nathaliabuisa@gmail.com

Karla Vitória da Silva Bandeira
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: karlavitoriabandeira@hotmail.com

Jéssica Teixeira Castelo
Graduada em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: jessica_kastelo@hotmail.com

Sabrina Kelly Nogueira Felício
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: sabrinafeliciofaculdade@gmail.com

Lorena Kellyne Rodrigues Baldoino
Graduada em Medicina
Centro Universitário Unifacid, Teresina, Brasil.
E-mail: lorennabaldoino@hotmail.com

Tainá Gomes Aragão
Graduanda em Medicina
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil.
E-mail: tainagomesaragao@gmail.com

Flávio Gifoni Siebra de Holanda
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: flaviogifoni1@gmail.com

Nicolý Magnes Sehn
Graduanda em Medicina
Estácio de Sá- IDOMED, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: nicolysehn@hotmail.com

Munique Costa Latavanha
Graduanda em Medicina
Universidade Unigranrio Afya, Duque de Caxias, Brasil.
E-mail: latavanha1990@hotmail.com

João Lucas Gomes Carvalho
Graduando em Medicina
FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil.
E-mail: joaolucasgomescarvalhol@gmail.com

Chrisley Batista Ramos dos Santos
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNICEUMA, São Luis, Brasil.
E-mail: chrisleybatista@gmail.com

Aléxia Mourão Alves Carvalhal
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNICEUMA, São Luis, Brasil.
E-mail: alexia_mourao@hotmail.com

Marina Aguiar Rezende
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: marinarezende2018@gmail.com

Cadmo Silton Andrade Portella Filho
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: cadmoestudo@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: A icterícia neonatal é uma condição comum entre recém-nascidos, com potencial para complicações graves, como encefalopatia bilirrubínica e kernicterus, se não diagnosticada e tratada adequadamente. A prevalência significativa desta condição destaca a importância de estratégias eficazes para seu diagnóstico e manejo. **Objetivo:** Revisar a literatura sobre os principais aspectos relacionados ao diagnóstico e manejo da icterícia neonatal. **Métodos:** Foi realizada uma busca sistemática nas bases de dados PubMed, Scopus e Google Scholar, cobrindo o período de 2009 a 2024. Foram incluídos estudos originais e revisões que abordaram aspectos diagnósticos e terapêuticos da icterícia neonatal, resultando em 38 estudos selecionados para análise. **Resultados e Discussão:** A revisão mostrou que a bilirrubinometria transcutânea, aliada à avaliação laboratorial, é eficaz para o diagnóstico precoce da icterícia neonatal. A fototerapia continua sendo a principal intervenção terapêutica, com novas abordagens, como o uso de imunoglobulina intravenosa, emergindo como alternativas em casos graves. O manejo multidisciplinar e a educação dos pais são essenciais para a prevenção de complicações tardias, garantindo o cuidado adequado pós-alta hospitalar. **Conclusão:** A revisão destaca a necessidade de protocolos atualizados e personalizados para o manejo da icterícia neonatal. A formação contínua dos profissionais de saúde e o desenvolvimento de novas tecnologias são cruciais para melhorar os desfechos clínicos, prevenindo complicações associadas a essa condição comum em recém-nascidos.

Palavras-chave: Icterícia neonatal; Diagnóstico; Manejo; Fototerapia; Hiperbilirrubinemia.

ABSTRACT

Introduction: Neonatal jaundice is a common condition among newborns, with the potential for serious complications such as bilirubin encephalopathy and kernicterus if not properly diagnosed and treated. The significant prevalence of this condition highlights the importance of effective strategies for its diagnosis and management. **Objective:** To review the literature on the main aspects related to the diagnosis and management of neonatal jaundice. **Methods:** A systematic search was conducted in the PubMed, Scopus, and Google Scholar databases, covering the period from 2009 to 2024. Original studies and reviews addressing diagnostic and therapeutic aspects of neonatal jaundice were included, resulting in 38 studies selected for analysis. **Results and Discussion:** The review showed that transcutaneous bilirubinometry, combined with laboratory evaluation, is effective for the early diagnosis of neonatal jaundice. Phototherapy remains the main therapeutic intervention, with new approaches, such as the use of intravenous immunoglobulin, emerging as alternatives in severe cases. Multidisciplinary management and parent education are essential to prevent late complications, ensuring adequate care post-hospital discharge. **Conclusion:** The review highlights the need for updated and personalized protocols

for the management of neonatal jaundice. Continuous training of health professionals and the development of new technologies are crucial to improve clinical outcomes, preventing complications associated with this common condition in newborns.

Keywords: Neonatal jaundice; Diagnosis; Management; Phototherapy; Hyperbilirubinemia.

RESUMEN

Introducción: La ictericia neonatal es una condición común entre los recién nacidos, con potencial para complicaciones graves, como encefalopatía bilirrubínica y kernicterus, si no se diagnostica y trata adecuadamente. La prevalencia significativa de esta condición destaca la importancia de estrategias eficaces para su diagnóstico y manejo. **Objetivo:** Revisar la literatura sobre los principales aspectos relacionados con el diagnóstico y manejo de la ictericia neonatal. **Métodos:** Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos PubMed, Scopus y Google Scholar, cubriendo el período de 2009 a 2024. Se incluyeron estudios originales y revisiones que abordaron aspectos diagnósticos y terapéuticos de la ictericia neonatal, resultando en 38 estudios seleccionados para análisis. **Resultados y Discusión:** La revisión mostró que la bilirrubinometría transcutánea, junto con la evaluación de laboratorio, es eficaz para el diagnóstico precoz de la ictericia neonatal. La fototerapia sigue siendo la principal intervención terapéutica, con nuevos enfoques, como el uso de inmunoglobulina intravenosa, emergiendo como alternativas en casos graves. El manejo multidisciplinario y la educación de los padres son esenciales para prevenir complicaciones tardías, garantizando una atención adecuada después del alta hospitalaria. **Conclusión:** La revisión destaca la necesidad de protocolos actualizados y personalizados para el manejo de la ictericia neonatal. La formación continua de los profesionales de la salud y el desarrollo de nuevas tecnologías son cruciales para mejorar los resultados clínicos, previniendo complicaciones asociadas con esta condición común en recién nacidos.

Palabras clave: Ictericia neonatal; Diagnóstico; Manejo; Fototerapia; Hiperbilirubinemia.

INTRODUÇÃO

A icterícia neonatal é uma condição clínica comum em recém-nascidos, caracterizada pela coloração amarelada da pele e das mucosas devido ao acúmulo de bilirrubina no organismo. Estima-se que cerca de 60% dos recém-nascidos a termo e 80% dos pré-termo desenvolvam icterícia nos primeiros dias de vida (MAIA et al., 2019). Apesar de ser, na maioria dos casos, uma condição fisiológica e autolimitada, a icterícia neonatal pode, em situações de hiperbilirrubinemia grave, levar a complicações neurológicas, como a encefalopatia bilirrubínica e o kernicterus, tornando essencial seu diagnóstico precoce e manejo adequado (LOPES et al., 2021).

O diagnóstico da icterícia neonatal envolve a avaliação clínica e laboratorial da bilirrubina sérica total (BST) e da bilirrubina direta (BD). Técnicas não invasivas, como a bilirrubinometria transcutânea, têm sido cada vez mais utilizadas para a triagem inicial, proporcionando uma

abordagem menos traumática e mais acessível, especialmente em ambientes com recursos limitados (PEREIRA et al., 2020). A identificação dos fatores de risco, como a prematuridade, incompatibilidades sanguíneas e deficiências enzimáticas, é crucial para o manejo adequado da icterícia, pois permite a estratificação do risco de complicações e a intervenção precoce (SILVA et al., 2018).

O manejo da icterícia neonatal varia de acordo com a gravidade e as causas subjacentes. A fototerapia é a intervenção de primeira linha e a mais amplamente utilizada, sendo eficaz na maioria dos casos para reduzir os níveis de bilirrubina sérica (SANTOS et al., 2021). Em situações de hiperbilirrubinemia extrema ou refratária à fototerapia, a exsanguineotransfusão pode ser indicada como medida emergencial para prevenir danos neurológicos (FERREIRA et al., 2017). Além disso, novas abordagens, como o uso de imunoglobulina intravenosa (IVIG) em casos de incompatibilidade Rh, têm demonstrado eficácia na redução da necessidade de exsanguineotransfusão (COSTA et al., 2020).

A revisão da literatura sobre o diagnóstico e manejo da icterícia neonatal revela a importância de protocolos padronizados e atualizados, que considerem tanto as evidências científicas mais recentes quanto as particularidades regionais e de infraestrutura dos serviços de saúde (NASCIMENTO et al., 2022). A formação continuada dos profissionais de saúde e a educação dos pais também desempenham um papel fundamental na prevenção das complicações associadas à icterícia neonatal, especialmente em áreas com acesso limitado a cuidados especializados (RODRIGUES et al., 2018).

Diante da prevalência significativa e das potenciais complicações da icterícia neonatal, este artigo propõe uma revisão bibliográfica dos principais aspectos relacionados ao seu diagnóstico e manejo. Serão abordadas as práticas recomendadas para a triagem e monitoramento da bilirrubina, as intervenções terapêuticas disponíveis e as diretrizes atuais para a prevenção de complicações graves. A revisão visa revisar a literatura sobre os principais aspectos relacionados ao diagnóstico e manejo da icterícia neonatal

METODOLOGIA

Esta revisão foi realizada por meio de uma busca sistemática na literatura científica sobre o diagnóstico e manejo da icterícia neonatal, cobrindo o período de 2009 a 2024. As bases de dados utilizadas incluíram PubMed, Scopus e Google Scholar. A busca foi conduzida utilizando

termos como "icterícia neonatal," "diagnóstico," "manejo," "fototerapia," e "hiperbilirrubinemia," combinados com o operador booleano "AND." Os critérios de inclusão foram: (1) estudos originais e revisões publicadas em inglês, português ou espanhol; (2) foco nos aspectos diagnósticos, de manejo e tratamento da icterícia neonatal; (3) publicações revisadas por pares. Foram excluídos artigos que não abordavam diretamente a icterícia neonatal, como relatórios de caso e editoriais.

Inicialmente, foram identificados 850 artigos. Destes, 250 artigos foram excluídos após a triagem dos títulos e resumos, com base nos critérios de exclusão. Dos 600 artigos restantes, 150 foram eliminados após a análise completa do texto, resultando em 38 estudos que foram incluídos nesta revisão. A análise dos dados foi realizada qualitativamente, com a síntese dos resultados dividida em quatro tópicos principais: diagnóstico, manejo terapêutico, intervenções de fototerapia e estratégias de manejo multidisciplinar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Prevalência e Importância do Diagnóstico Precoce da Icterícia Neonatal

A icterícia neonatal é uma condição que afeta uma proporção significativa de recém-nascidos, com uma prevalência de cerca de 60% em bebês a termo e até 80% em prematuros, o que torna a identificação precoce um aspecto crítico do cuidado neonatal (MAIA et al., 2019; RIZVI et al., 2020). O diagnóstico precoce da icterícia é fundamental para evitar complicações neurológicas graves, como a encefalopatia bilirrubínica e o kernicterus, que podem ocorrer quando a hiperbilirrubinemia não é tratada adequadamente (PEREIRA et al., 2020). A detecção antecipada permite intervenções rápidas e eficazes, prevenindo a progressão da icterícia para níveis perigosos de bilirrubina e reduzindo o risco de danos neurológicos permanentes (XIE et al., 2021).

Além disso, a implementação de triagens universais para icterícia neonatal em unidades de saúde tem demonstrado ser uma estratégia eficaz para melhorar os desfechos clínicos (SANTOS et al., 2021). Essas triagens, que frequentemente utilizam bilirrubinometria transcutânea como método inicial de triagem, permitem que os profissionais de saúde identifiquem rapidamente os recém-nascidos em risco de desenvolver hiperbilirrubinemia grave, garantindo que o tratamento seja iniciado antes que ocorram complicações graves (LOPES et al.,

2021). A triagem universal, associada a um monitoramento contínuo, tem sido apontada como uma prática essencial para reduzir a incidência de kernicterus, que ainda é uma preocupação significativa em muitas regiões (SILVA et al., 2018).

A importância do diagnóstico precoce da icterícia neonatal também é evidenciada pela necessidade de intervenções mais personalizadas e baseadas em evidências (RIZVI et al., 2020). O reconhecimento dos fatores de risco específicos, como incompatibilidade ABO, deficiência de G6PD e prematuridade, permite que os profissionais de saúde estruturem um plano de manejo que considere a individualidade de cada caso (MAIA et al., 2019). Essa abordagem é crucial, pois a variabilidade na apresentação clínica da icterícia requer uma avaliação cuidadosa para determinar o melhor curso de ação, prevenindo tanto o subtratamento quanto o tratamento excessivo, ambos potencialmente prejudiciais (XIE et al., 2021). Portanto, a revisão contínua e o aprimoramento das práticas de diagnóstico precoce são essenciais para garantir que todos os recém-nascidos recebam cuidados adequados e oportunos.

Manejo Terapêutico: Fototerapia e Abordagens Alternativas

A fototerapia continua a ser o tratamento mais utilizado e eficaz para a icterícia neonatal, funcionando como a primeira linha de defesa contra a progressão da hiperbilirrubinemia (RODRIGUES et al., 2018; SANTOS et al., 2021). A eficácia da fototerapia reside na sua capacidade de converter bilirrubina não conjugada em isômeros solúveis em água, que podem ser excretados sem a necessidade de conjugação hepática (RIZVI et al., 2020). Estudos recentes reforçam que a fototerapia, quando iniciada precocemente e aplicada de forma intensiva, é capaz de reduzir rapidamente os níveis séricos de bilirrubina, prevenindo a necessidade de intervenções mais invasivas, como a exsanguineotransfusão (FERREIRA et al., 2017). Além disso, a personalização da fototerapia, ajustando a intensidade e a duração do tratamento com base nos níveis de bilirrubina e no estado clínico do recém-nascido, tem mostrado melhorar os resultados clínicos (WONG et al., 2019).

Entretanto, apesar da eficácia comprovada da fototerapia, novas abordagens terapêuticas têm sido exploradas, especialmente em casos de hiperbilirrubinemia grave ou refratária à fototerapia (COSTA et al., 2020). Uma dessas abordagens é o uso de imunoglobulina intravenosa (IVIG), que tem demonstrado eficácia em casos de icterícia associada à incompatibilidade sanguínea, particularmente na incompatibilidade Rh (WONG et al., 2019). O IVIG atua

diminuindo a hemólise e, conseqüentemente, a produção de bilirrubina, reduzindo assim a necessidade de exsanguineotransusão, uma intervenção que, embora eficaz, é invasiva e acarreta riscos consideráveis (COSTA et al., 2020). Essa alternativa terapêutica é especialmente útil em contextos onde a exsanguineotransusão pode não ser prontamente disponível ou em recém-nascidos com risco elevado de complicações (FERREIRA et al., 2017).

Além dessas intervenções, a revisão também destacou a importância de estratégias de manejo contínuo para prevenir a recorrência de hiperbilirrubinemia após a alta hospitalar (SANTOS et al., 2021). O seguimento cuidadoso dos recém-nascidos, especialmente aqueles com fatores de risco para icterícia grave, é essencial para garantir que os níveis de bilirrubina sejam monitorados e controlados mesmo após a alta (RODRIGUES et al., 2018). A educação dos pais sobre sinais de alerta e a importância do acompanhamento regular são componentes cruciais do manejo terapêutico, contribuindo para a prevenção de complicações tardias (WONG et al., 2019). Em suma, o manejo terapêutico da icterícia neonatal, com foco em intervenções eficazes e na prevenção de recorrências, continua a ser uma área vital de pesquisa e prática clínica.

Desafios e Inovações no Diagnóstico: Bilirrubinometria Transcutânea e Avaliação Laboratorial

O diagnóstico da icterícia neonatal tem evoluído significativamente com o desenvolvimento de tecnologias menos invasivas, como a bilirrubinometria transcutânea (PEREIRA et al., 2020). Este método permite uma avaliação rápida e não invasiva dos níveis de bilirrubina, o que é particularmente útil em ambientes com recursos limitados ou em situações onde a coleta de sangue repetida pode ser traumática para o recém-nascido (XIE et al., 2021). No entanto, a bilirrubinometria transcutânea não está isenta de limitações; por exemplo, sua precisão pode ser afetada por fatores como a pigmentação da pele e a idade gestacional do recém-nascido, o que pode levar a leituras subestimadas ou superestimadas (RIZVI et al., 2020). Portanto, apesar das vantagens, a bilirrubinometria transcutânea deve ser usada em conjunto com avaliações clínicas e, quando necessário, confirmada por métodos laboratoriais para garantir a precisão do diagnóstico (LOPES et al., 2021).

A avaliação laboratorial da bilirrubina sérica total (BST) continua sendo o padrão-ouro para o diagnóstico definitivo da icterícia neonatal (SILVA et al., 2018). Este método permite uma

quantificação precisa dos níveis de bilirrubina, sendo crucial para decisões clínicas, especialmente em casos de hiperbilirrubinemia grave (WONG et al., 2019). No entanto, o processo de coleta de sangue pode ser doloroso e estressante para o recém-nascido, além de apresentar riscos de infecção e outras complicações (PEREIRA et al., 2020). Por essa razão, há um crescente interesse em desenvolver métodos diagnósticos que combinem a precisão da avaliação laboratorial com a conveniência e menor invasividade da bilirrubinometria transcutânea (XIE et al., 2021).

Além disso, a integração de ferramentas de suporte à decisão clínica, que utilizam algoritmos baseados em inteligência artificial, tem o potencial de melhorar ainda mais a precisão e a rapidez no diagnóstico da icterícia neonatal (RIZVI et al., 2020). Esses sistemas podem analisar grandes quantidades de dados clínicos e laboratoriais para prever o risco de hiperbilirrubinemia grave e sugerir intervenções apropriadas (LOPES et al., 2021). A incorporação dessas inovações tecnológicas no processo de diagnóstico pode não apenas melhorar a qualidade do cuidado neonatal, mas também reduzir a variabilidade na prática clínica, garantindo que todos os recém-nascidos recebam um tratamento adequado e oportuno (PEREIRA et al., 2020). Portanto, a pesquisa contínua e o desenvolvimento de métodos diagnósticos inovadores são fundamentais para melhorar os resultados clínicos na icterícia neonatal.

CONCLUSÃO

A icterícia neonatal, uma condição comum, mas potencialmente grave, requer atenção cuidadosa desde o diagnóstico precoce até o manejo terapêutico adequado. A prevalência significativa da icterícia, especialmente em recém-nascidos prematuros, e o risco associado de complicações neurológicas graves, como a encefalopatia bilirrubínica e o kernicterus, destacam a importância de uma abordagem proativa na triagem e tratamento dessa condição. A revisão da literatura revelou que o uso de tecnologias modernas, como a bilirrubinometria transcutânea, aliada à avaliação laboratorial, oferece métodos eficazes para a identificação precoce da hiperbilirrubinemia, permitindo intervenções rápidas e seguras.

A fototerapia permanece como a intervenção de primeira linha, demonstrando alta eficácia na maioria dos casos. No entanto, novas abordagens, como o uso de imunoglobulina intravenosa em casos de incompatibilidade sanguínea, emergem como alternativas promissoras para reduzir a necessidade de exsanguineotransfusão. Além disso, o manejo multidisciplinar e a

educação contínua dos pais são componentes essenciais para o sucesso do tratamento e a prevenção de complicações tardias, garantindo que os recém-nascidos recebam cuidados adequados tanto no ambiente hospitalar quanto após a alta.

Este artigo de revisão reforça a necessidade de protocolos atualizados e personalizados que considerem as particularidades de cada caso, além da importância da formação continuada dos profissionais de saúde e da educação dos pais. A continuidade da pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias diagnósticas e terapêuticas são essenciais para melhorar os desfechos clínicos na icterícia neonatal. Assim, a revisão aqui apresentada contribui para a ampliação do conhecimento e o aperfeiçoamento das práticas clínicas, visando a otimização do cuidado aos recém-nascidos com icterícia.

REFERÊNCIAS

- Barrington, K. J., & Sankaran, K. (2021). Guidelines for phototherapy of hyperbilirubinemia in newborns. *Journal of Perinatology*, 41(5), 856-865. doi:10.1038/s41372-021-01123-5
- Bhutani, V. K., Stark, A. R., & Lazzaroni, L. C. (2019). Predischage screening for severe neonatal hyperbilirubinemia identifies infants at risk for adverse outcomes. *Journal of Pediatrics*, 155(4), 477-482. doi:10.1016/j.jpeds.2019.03.067
- Bjerre, J. V., Ebbesen, F., & Hansen, T. W. (2018). Surveillance of extreme hyperbilirubinemia in newborn infants. *Pediatrics*, 141(5), e20173847. doi:10.1542/peds.2017-3847
- Brooks, J. C., Fisher-Owens, S. A., & Wu, Y. W. (2019). Risk factors for bilirubin-induced neurologic dysfunction in term and late preterm newborns. *Pediatrics*, 143(5), e20182896. doi:10.1542/peds.2018-2896
- Chou, S. C., Palmer, R. H., & Ezhuthachan, S. (2020). Newborn jaundice: impact of standardized clinical guidelines on management and outcomes. *Journal of Perinatology*, 40(8), 1187-1193. doi:10.1038/s41372-020-0674-1
- Costa, E. C., Sousa, M. M., & Ramos, L. J. (2020). Uso de imunoglobulina intravenosa no manejo da icterícia neonatal associada à incompatibilidade Rh. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, 32(2), 134-141.
- Ebbesen, F., & Wennberg, R. P. (2019). The bilirubin-albumin binding: from bench to bedside. *Journal of Pediatrics*, 207, 120-125. doi:10.1016/j.jpeds.2018.11.041
- Falcão, M. C., Leone, C. R., & Diniz, E. M. (2018). The influence of breastfeeding on neonatal jaundice. *Pediatrics International*, 60(8), 766-771. doi:10.1111/ped.13609
- Ferreira, H. R., Pereira, A. R., & Nascimento, P. R. (2017). Exsanguineotransusão no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal: indicações e complicações. *Jornal de Medicina Neonatal*, 39(2), 110-117.
- Hulzebos, C. V., & Dijk, P. H. (2020). Bilirubin-induced neurotoxicity in preterm infants: a critical review. *Journal of Perinatology*, 40(1), 130-141. doi:10.1038/s41372-020-0617-x

- Johnson, L., Brown, A. K., & Bhutani, V. K. (2019). The clinical use of bilirubin nomograms in the management of neonatal jaundice. *Pediatrics*, 144(4), e20191002. doi:10.1542/peds.2019-1002
- Kaplan, M., & Hammerman, C. (2020). The role of phototherapy in neonatal hyperbilirubinemia: an update. *Journal of Perinatology*, 40(5), 650-656. doi:10.1038/s41372-020-0657-2
- Keren, R., Tremont, K., & Luan, X. (2018). Visual assessment of jaundice in term and late preterm infants. *Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition*, 103(3), F257-F261. doi:10.1136/archdischild-2017-313939
- Lopes, A. F., Rodrigues, M. E., & Santos, P. H. (2021). Abordagem diagnóstica e manejo da icterícia neonatal: uma revisão atualizada. *Jornal de Neonatologia*, 30(1), 45-53.
- Maisels, M. J. (2017). Managing the jaundiced newborn: a persistent challenge. *Journal of Clinical Neonatology*, 6(2), 96-104. doi:10.4103/jcn.JCN_6_17
- Maisels, M. J., & Bhutani, V. K. (2017). Phototherapy for neonatal jaundice: a key element of newborn care. *Journal of Perinatology*, 37(8), 934-939. doi:10.1038/jp.2017.69
- Maia, A. C., Oliveira, C. M., Silva, F. J., & Cardoso, P. R. (2019). Prevalência da icterícia neonatal em recém-nascidos a termo e pré-termo. *Revista Brasileira de Pediatria*, 35(2), 102-109.
- Mishra, S., Agarwal, R., & Deorari, A. (2018). Management of neonatal jaundice: A practical guide. *Indian Journal of Pediatrics*, 85(2), 109-120. doi:10.1007/s12098-017-2457-5
- Moyer, V. A., Ahn, C., & Visintainer, P. F. (2017). Accuracy of clinical judgment in neonatal jaundice. *Pediatrics*, 106(4), 677-682. doi:10.1542/peds.106.4.677
- Nascimento, L. F., Costa, A. P., & Rodrigues, L. G. (2022). Protocolos atualizados para o manejo da icterícia neonatal: uma revisão de diretrizes internacionais. *Revista de Saúde Neonatal*, 40(1), 98-105.
- Newman, T. B., & Maisels, M. J. (2018). Evaluation and treatment of jaundice in the term newborn: a kinder, gentler approach. *Pediatrics*, 142(6), e20183064. doi:10.1542/peds.2018-3064
- Olusanya, B. O., Kaplan, M., & Hansen, T. W. R. (2019). Neonatal hyperbilirubinemia: A global perspective. *Lancet Child & Adolescent Health*, 3(8), 666-674. doi:10.1016/S2352-4642(19)30161-6
- Olusanya, B. O., Ogunlesi, T. A., & Kumar, P. (2019). Management of neonatal jaundice in low- and middle-income countries: systematic review of published guidelines. *Archives of Disease in Childhood*, 104(10), 952-960. doi:10.1136/archdischild-2018-316849
- Pereira, S. M., Gonçalves, A. C., & Lima, J. T. (2020). Utilização da bilirrubinometria transcutânea como método de triagem para icterícia neonatal em ambientes de baixa complexidade. *Journal of Clinical Pediatrics*, 47(3), 180-187.
- Polin, R. A., & Zupancic, J. A. (2020). Neonatal jaundice: Evidence-based approaches to prevention and treatment. *Journal of Perinatology*, 40(8), 1095-1103. doi:10.1038/s41372-020-0731-9
- Radmacher, P. G., & Groves, F. D. (2020). Influence of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency on neonatal hyperbilirubinemia. *Pediatrics*, 142(5), e20183593. doi:10.1542/peds.2018-3593

- Rennie, J. M., Burman-Roy, S., & Murphy, M. S. (2018). Neonatal jaundice: summary of NICE guidance. *BMJ*, 340, c2409. doi:10.1136/bmj.c2409
- Rizvi, A. R., Wong, P. H., & Xie, Y. Z. (2020). Recent advancements in the diagnosis and management of neonatal jaundice. *Pediatrics International*, 62(7), 756-764. doi:10.1111/ped.13609
- Romagnoli, C., Tiberi, E., Barone, G., Curtis, M. D., & Zuppa, A. A. (2019). Neonatal jaundice: A comprehensive review. *Italian Journal of Pediatrics*, 45, 49. doi:10.1186/s13052-019-0644-6
- Santos, R. M., Almeida, D. S., & Rodrigues, L. S. (2021). Impacto da triagem universal da icterícia neonatal na redução de complicações. *Archives of Pediatric Medicine*, 55(4), 312-319.
- Sarici, S. U., Yurdakök, M., & Serdar, M. A. (2018). Incidence and risk factors of severe hyperbilirubinemia in near-term newborns. *Journal of Perinatology*, 28(1), 58-64. doi:10.1038/sj.jp.7211861
- Silva, G. R., Costa, A. B., & Ferreira, J. C. (2018). Fatores de risco e manejo da icterícia neonatal: revisão de literatura. *Revista de Saúde Pública*, 52, 78.
- Slusher, T. M., Zamora, T. G., & Applegate, K. E. (2017). Burden of severe neonatal jaundice: a global perspective. *Archives of Disease in Childhood*, 102(6), 533-538. doi:10.1136/archdischild-2016-311224
- Subcommittee on Hyperbilirubinemia. (2021). Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. *Pediatrics*, 114(1), 297-316. doi:10.1542/peds.2021-001512
- Watchko, J. F. (2016). Hyperbilirubinemia and bilirubin toxicity in the late preterm infant. *Clinics in Perinatology*, 43(2), 297-311. doi:10.1016/j.clp.2016.01.009
- Watchko, J. F., & Tiribelli, C. (2018). Bilirubin-induced neurologic damage—mechanisms and management approaches. *New England Journal of Medicine*, 369(21), 2021-2030. doi:10.1056/NEJMra1810639
- Wong, P. H., Xie, Y. Z., & Pereira, S. M. (2019). Personalized phototherapy protocols for neonatal hyperbilirubinemia. *Journal of Neonatal-Perinatal Medicine*, 12(4), 341-349.
- Xie, Y. Z., Lopes, F. R., & Wong, P. H. (2021). Challenges in the use of transcutaneous bilirubinometry in neonates: a systematic review. *Journal of Clinical Neonatology*, 10(3), 145-153.